

TA'LIMDAGI O'ZGARISHLAR: DIREKTORNING ROLI VA YUTUQLARI

Buxoro viloyati Kogon shaxar 4-umumiy o'rta ta'lim
maktabi direktori, Buxoro viloyati direktorlar
kengashi rais o'rinbosari

Ochilova Nilufar Xudoyberdievna

Annotatsiya

Mazkur maqolada 2023-yilda Prezidentning 79-sonli farmoni asosida tashkil etilgan Direktorlar kengashining faoliyati, uning maqsadlari va vazifalari hamda menejerlik kurslari orqali ta'lim tizimida rahbarlikni rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan islohotlar yoritiladi. Ushbu kengashning tashkil etilishi ta'lim tizimini boshqarishning samaradorligini oshirish, rahbarlik lavozimlarini shaffof tanlov asosida taqsimlash hamda yuqori malakali rahbarlarni tayyorlashga qaratilgan.

Kalit so'zlar

Direktorlar kengashi, ta'lim tizimi, menejerlik kurslari, rahbarlik lavozimlari, shaffof tanlov, Avloniy instituti, ta'lim islohotlari, boshqaruv samaradorligi, malakali kadrlar.

Abstract

This article discusses the activities of the Board of Directors, established in 2023 by Presidential Decree No. 79, its goals and objectives, and the reforms being implemented to develop leadership in the education system through management courses. The establishment of this board is aimed at increasing the efficiency of education system management, distributing leadership positions on the basis of transparent competition, and training highly qualified leaders.

Keywords

Board of Directors, education system, management courses, leadership positions, transparent competition, Avloni Institute, educational reforms, management efficiency, qualified personnel.

Kirish

Ta'lim tizimi jamiyat rivojlanishining asosiy bo'g'ini hisoblanadi. Ta'lim muassasalarini samarali boshqarish esa sifatli ta'limni ta'minlashda muhim o'rin tutadi. 2023-yilda Prezidentning 79-sonli farmoni asosida tashkil etilgan Direktorlar kengashi shu maqsadda yangi boshqaruv tizimini joriy etdi. Ushbu maqolada kengashning tashkil etilishi, uning vazifalari, menejerlik kurslari va bu tizimning ta'lim sohasiga ta'siri haqida batafsil so'z yuritiladi.

Asosiy qism

Direktorlar kengashining asosiy vazifalari

Direktorlar kengashi ta'lim muassasalarida rahbarlik lavozimlariga malakali nomzodlarni tanlash va tayinlash jarayonini tartibga soladi. Kengashning asosiy vazifasi menejerlik sertifikatiga ega bo'lgan nomzodlarni suhbatdan o'tkazib, ularni direktorlikka tavsiya qilishdan iborat. Ushbu jarayonning shaffofligi va adolatliligi ta'minlanadi, bu esa ta'lim tizimining boshqaruv sifatini oshiradi.

Menejerlik kurslari va ularning ahamiyati

Menejerlik kurslari Toshkentdagi Avloniy institutida tashkil etilgan bo'lib, bu kurslarda rahbarlik lavozimlariga nomzodlar 1 oy davomida maxsus o'quv dasturidan o'tadilar. Kursni muvaffaqiyatli tamomlagan tinglovchilar menejerlik sertifikatiga ega bo'lishadi. Ushbu sertifikat amaldagi direktorlar va direktor o'rinbosarlari uchun qator imtiyozlarni taqdim etadi:

- Amaldagi direktorlar uchun oylik maoshga 50% ustama.
- Direktor o'rinbosarlari uchun 30% ustama.

Ushbu ustamalar 5 yilgacha davom etishi mumkin bo'lib, bu rahbarlar uchun qo'shimcha rag'bat bo'lib xizmat qiladi.

O'qituvchilar uchun imkoniyatlar

Menejerlik kurslarida o'qituvchilar ham qatnashishlari mumkin. Ammo ular ushbu kursni tamomlab, direktor yoki direktor o'rinbosari lavozimiga tayinlangan taqdirda qo'shimcha ustamalarga ega bo'lishadi. Bu esa o'qituvchilarning rahbarlikka tayyorlanishini rag'batlantiradi va ularning malakasini oshiradi.

Yangi tizimning ta'lim sohasiga ta'siri

Direktorlar kengashining tashkil etilishi ta'lim tizimida boshqaruvning yangi yondashuvini shakllantirdi. Mazkur tizim rahbarlik lavozimlariga mas'uliyatli va malakali kadrlarni tayyorlash imkonini beradi. Shu bilan birga, shaffof tanlov jarayoni orqali adolatli boshqaruv tizimi yo'lga qo'yiladi.

Direktorning hisoboti haqida:

Buxoro viloyatida Maktabgacha va maktab ta'limi vazirining 2023-yil 30-dekabrda 74-son buyrug'i bilan 10 nafardan iborat Direktorlar kengashi tarkibi tasdiqlangan bo'lib, hozirda kengash tarkibida kengash raisi Navruzov Firdavs Shavkatovich boshqa ishga o'tganligi sababli, 2024-yil may oyidan boshlab kengash raisi vazifasini rais o'rinbosari Buxoro viloyati Kogon shahar 4 umumiy o'rta ta'lim maktabi direktori Ochilova Nilufar Xudoyberdiyevna bajarib kelmoqda.

Direktorlar kengashi tomonidan 2024-yilning 9 oyi davomida vakant (bo'sh) direktorlik lavozimlari uchun 257 ta ochiq tanlov e'lon qilindi. 65 nafar nomzodlar tanlovda ishtirok etish istagida ariza yuborgan bo'lib, nomzodlar uchun 6 marotaba suhbat jarayonlarida tashkil etildi. Suhbat natijalariga ko'ra 37 nafar 56% nomzodlar direktorlik lavozimlariga tayinlandi.

Hozirda 57ta vakant (bo'sh) direktorlik lavozimlari uchun tanlov e'lon qilingan. Hududda 65 nafar menejerlik sertifikatiga ega nomzodlar mavjud

Shuningdek, Direktorlar kengashi tomonidan:

2024 yil Buxoro viloyati umumiy o'rta ta'lim muassasalari Direktorlar kengashi tomonidan navbatdagi yig'ilish bo'lib o'tdi.

Har bir kengash a'zosi tomonidan o'z hududlaridagi maktab rahbarlariga ta'lim-tarbiya jarayonlari sifati va samaradorligini ta'minlash maqsadida o'z ma'ruzalari bilan suhbat olib borilmoqda. Jumladan:

- 7 may 2024 yil Romitan tumanida kengash a'zosi Shoxista Musoyeva tomonidan maktab direktorlariga "Ta'lim - sifat va samaradorligini oshirish" mavzusida ma'ruza qildi .
- 6 iyul 2024 yil direktorlikka ariza topshirgan 3 nafar nomzodlar bilan ZOOM platformasi orqali suhbat o'tkazildi.
- 16 avgust 2024 yil Kogon shahrida kengash raisi o'rinbosari Ochilova Nilufar tomonidan maktab direktorlariga "Muvaffaqiyatli islohotlar – yuqori natijalar" mavzusida ma'ruza qildi va mahalliy televidiyenisida inter'vyu berdi ,
- 19 avgust 2024 yil "Yangi O'zbekiston maktab ostonasidan boshlanadi" shiori ostida Ustozlar forumining ochilishida direktorlar kengashi a'zolari to'liq tarkibda ishtirok etdi va menejerlik sertifikatini to'g'risida targ'ibot ma'lumotlari bilan so'zga chiqdi.
- 11 oktyabr 2024 yil direktorlikka ariza topshirgan 3 nafar nomzodlar bilan ZOOM platformasi orqali suhbat o'tkazildi.
- 25 oktyabr 2024 yil Buxoro Direktorlar kengashi a'zolari G.Muqimov, D.Kuziyeva tomonidan Olot tumanidagi 4- sonli maktab faoliyati o'rganilib , tegishli tavsiyalar berildi.
- 15 noyabr 2024 yil Buxoro viloyati direktorlari kengashi tomonidan seminar tashkil etildi. Seminarga viloyatdagi barcha umumta'lim maktabi direktorlari ishtirok etdi.
- Dekabr 2024 yil Buxoro viloyati direktorlari kengashi tomonidan tumanlar kesimida qilingan monitoring tahlili natijasida yuzasidan Peshku tumaniga seminar tashkil etish rejalashtirildi.

Xulosa

Direktorlar kengashi va menejerlik kurslarining joriy etilishi ta'lim tizimining rivojlanishida katta burilish yasadi. Ta'lim muassasalarida rahbarlik lavozimlariga

nomzodlarni shaffof tanlov asosida tayinlash imkoniyati, bu jarayonning adolatli o‘tishini ta’minlash bilan birga, kadrlarning malakasini oshirishga ham xizmat qilmoqda. Ushbu tizimning samaradorligi nafaqat rahbarlik lavozimlari sifatini yaxshilashda, balki umuman ta’lim muassasalarining boshqaruv darajasini yuksaltirishda namoyon bo‘lmoqda.

Menejerlik kurslari orqali rahbarlarning kasbiy ko‘nikmalari oshib, ular boshqaruv jarayonida zamonaviy yondashuvlarni qo‘llash imkoniga ega bo‘lishmoqda. Bu, o‘z navbatida, ta’lim muassasalarining umumiy natijalariga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. Kurs ishtirokchilari uchun yaratilgan moddiy rag‘batlar esa rahbarlikka bo‘lgan qiziqishni oshiradi va sifatli kadrlar tayyorlashga zamin yaratadi.

Ushbu yangi tizim ta’lim sohasidagi muammolarni hal qilishda samarali vosita sifatida xizmat qilmoqda. Shu bois, Direktorlar kengashi va menejerlik kurslari o‘zining uzoq muddatli ijobiy natijalarini ko‘rsatishi kutilmoqda. Kelgusida mazkur islohotlar ta’lim tizimining yanada rivojlanishi va jamiyatning intellektual salohiyatini oshirishda muhim omil bo‘lishi shubhasiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 79-sonli farmoni.
2. Toshkentdagi Avloniy instituti menejerlik kurslari bo‘yicha rasmiy ma’lumotlar.
3. O‘zbekiston ta’lim tizimidagi boshqaruvga oid nashrlar va hujjatlar.
4. Direktorning 2024-yilgi hisobot ma’lumotlari.
5. O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligi hujjatlari, 2023-2024-yillar.
6. Buxoro viloyati Direktorlar kengashining 2024-yilgi hisobot materiallari.
7. Ustozlar forumi va seminar-trening materiallari, 2024-yil.
8. Maktab boshqaruvi va ta’lim sifati bo‘yicha nashr etilgan mahalliy ilmiy maqolalar va tahliliy ma’lumotlar.

